

ПАРАМЕТРГА БОҒЛИҚ ХОСМАС ИНТЕГРАЛЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ХОССАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Ботиралиева Мафтуна Ботирали кизи¹, Пўлатов Дилшоджон Қахоривич²

¹ҚДУ математика кафедраси ўқитувчиси, ²ҚДУ математика кафедраси талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20595089>

Аннотация. Ушбу мақолада параметрга боғлиқ хосмас интегралларнинг асосий функционал хоссалари ўрганилган. Хусусан, параметрга боғлиқ интегралларнинг лимитга ўтиши, узлуксизлиги, дифференциалланиши ва интегралланиши масалалари таҳлил қилинади. Интегралларнинг текис яқинлашув шартлари ҳамда уларнинг назарий асослари ёритилган.

Калим сўзлар: параметрга боғлиқ интеграл, хосмас интеграл, лимит, узлуксизлик, дифференциаллаш, интегралланиш, текис яқинлашув, математик анализ.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные функциональные свойства несобственных интегралов, зависящих от параметра. В частности, анализируются вопросы существования предела, непрерывности, дифференцируемости и интегрируемости интегралов, зависящих от параметра. Рассматриваются условия равномерной сходимости интегралов и их теоретические основы. На основе приведённых теорем обосновываются свойства несобственных интегралов с параметром и приводятся соответствующие примеры.

Ключевые слова: интеграл с параметром, несобственный интеграл, предел, непрерывность, дифференцирование, интегрирование, равномерная сходимость, математический анализ.

Abstract. This article studies the main functional properties of improper integrals depending on a parameter. In particular, the issues of the existence of limits, continuity, differentiability, and integrability of parameter-dependent integrals are analyzed. The conditions of uniform convergence of integrals and their theoretical foundations are discussed. The properties of improper integrals with parameters are justified based on the presented theorems and illustrated with examples.

Keywords: parameter-dependent integral, improper integral, limit, continuity, differentiation, integration, uniform convergence, mathematical analysis.

Ушбу маърузада параметрга боғлиқ хосмас интеграл

$$F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

нинг лимити, узлуксизлиги, дифференциалланиши ҳамда интегралланиши масалаларини баён этамиз.

1⁰. $F(y)$ функциянинг лимити. Айтайлик, $f(x, y)$ функция

$$M = \{(x, y) \in R^2 : x \in [a, +\infty), y \in E \subset R\}$$

тўпламда берилган, $y_0 \in R$ эса E тўпламнинг лимит нуктаси бўлсин.

1-теорема. $f(x, y)$ функция қўйидаги шартларни бажар-син:

1) ҳар бир тайин $y \in E$ да $f(x, y)$ функция x ўзгарувчининг функцияси сифатида $[a, +\infty)$ да узлуксиз;

2) $y \rightarrow y_0$ да $f(x, y)$ функция ихтиёрий $[a, t]$ да ($a < t < \infty$) лимит функция $\varphi(x)$ га текис яқинлашсин;

3) ушбу $F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ интеграл E тўпланда текис яқинлашувчи бўлсин. У

ҳолда $y \rightarrow y_0$ да $F(y)$ функция лимитга эга ва

$$\lim_{y \rightarrow y_0} F(y) = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$$

бўлади.

◀ Теореманинг 1- ва 2- шартларининг бажарилишидан $\varphi(x)$ функциянинг $[a, \infty)$ да узлуксиз бўлишини топамиз. Бинобарин, $\varphi(x)$ ихтиёрий $[a, t]$ да ($a < t < \infty$) интегралланувчи бўлади.

Модомики,

$$F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

интеграл E тўпланда текис яқинлашувчи экан, унда 77-маърузадаги 1-теоремага кўра

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0, t' > \delta, t'' > \delta, \forall t', t'', \forall y \in E:$$

$$\left| \int_{t'}^{t''} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

бўлади.

Кейинги тенгсизликда, $y \rightarrow y_0$ да лимитга ўтсак, у ҳолда

$$\left| \int_{t'}^{t''} \varphi(x) dx \right| \leq \varepsilon$$

тенгсизлик ҳосил бўлади. Бундан $\varphi(x)$ функциянинг $[a, \infty)$ да интегралланувчилиги келиб чиқади.

Ушбу

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \right|$$

айирмани қараймиз. Унинг учун қўйидаги тенгсизлик бажарилади:

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \right| \leq \int_a^t |f(x, y) - \varphi(x)| dx + \left| \int_t^{+\infty} f(x, y) dx \right| + \left| \int_t^{+\infty} \varphi(x) dx \right|.$$

(a < t < ∞) (1)

Бу тенгсизликнинг ўнг томонидаги қўшилувчиларни баҳолаймиз. $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ интеграл E тўпламда текис яқинлашувчи бўлганлиги сабабли,
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon) > 0, \forall t > \delta_1, \forall y \in E$

$$\left| \int_t^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (2)$$

бўлади.

$$\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$$

интеграл яқинлашувчи бўлганлиги сабабли

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 = \delta_2(\varepsilon) > 0, \forall t > \delta_2 :$

$$\left| \int_t^{+\infty} \varphi(x) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (3)$$

бўлади.

Равшанки, $\forall t > \delta_0 : (\delta_0 = \max(\delta_1, \delta_2))$ да (2) ва (3) тенгсизликлар бир йўла бажарилади. Функция $y \rightarrow y_0$ да $f(x, y)$ $[a, t]$ да ($t > \delta_0$) лимит функция $\varphi(x)$ га текис яқинлашувчи бўлганлиги сабабли

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta' = \delta'(\varepsilon) > 0, |y - y_0| < \delta' \forall y \in E, \forall x \in [a, t] (a < t < \infty)$

$$|f(x, y) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{3(t - a)} \quad (4)$$

бўлади.

(1), (2), (3) ва (4) муносабатлардан

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x, y) dx - \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx \right| < \varepsilon$$

бўлиши келиб чиқади. Демак

$$\lim_{y \rightarrow y_0} F(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx. \blacktriangleright$$

Кейинги тенгликни қуйидагича ҳам ёзиш мумкин

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \left[\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right] dx.$$

1- мисол. Ушбу

$$\lim_{y \rightarrow +0} \int_a^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx = \int_a^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

тенглик исботлансин.

◀ Агар $\varphi(x) = \frac{\sin x}{x}$ функциянинг $x = 0$ нуқтадаги қиймати-ни $\varphi(0) = 1$ деб

олинса, унда

$$f(x, y) = e^{-xy} \frac{\sin x}{x}$$

функция $\{(x, y) \in R^2 : x \in [0, +\infty), y \in [0, +\infty)\}$ тўпламда узлуксиз бўлади.

Равшанки, ҳар бир тайин $y \in [0, +\infty)$ да $f(x, y)$ функция x ўзгарувчининг функцияси сифатида $[0, +\infty)$ да узлуксиз бўлиб, $y \rightarrow +\infty$ да бу функция ихтиёрий $[0, t]$

да $(0 < t < +\infty)$ $\varphi(x) = \frac{\sin x}{x}$ функцияга текис яқинлашади.

Энди,

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx$$

хосмас интегрални параметр y бўйича $[0, +\infty)$ да текис яқинлашувчи бўлишини кўрсатамиз.

Агар Абель аломатида $f(x, y)$ функция сифатида $\frac{\sin x}{x}$, $g(x, y)$ функция

сифатида e^{-xy} функциялар олинса, улар учун Абель аломатининг барча шартларининг ўринли бўлишини кўрсатиш қийин эмас. Демак, аломатга кўра

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx$$

интеграл текис яқинлашувчи.

Юқорида келтирилган 1-теоремага биноан

$$\lim_{y \rightarrow +0} \int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \left(\lim_{y \rightarrow +0} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} \right) dx$$

бўлиб, ундан

$$\lim_{y \rightarrow +0} \int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

бўлиши келиб чиқади. ▶

2⁰. $F(y)$ функциянинг узлуксизлиги. Айтайлик, $f(x, y)$ функция

$$M_0 = \{(x, y) \in R^2 : x \in [a, +\infty), y \in [c, d]\}$$

тўпламда берилган бўлсин.

2-теорема. Агар $f(x, y)$ функция M_0 тўпламда узлуксиз бўлиб,

$$F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

интеграл $[c, d]$ да текис яқинлашувчи бўлса, у ҳолда $F(y)$ функция $[c, d]$ да узлуксиз бўлади.

◀Ихтиёрий $y_0 \in [c, d]$, $y_0 + \Delta y \in [c, d]$ нукталарни олиб, $F(y)$ функциянинг орттирмасини топамиз:

$$\Delta F(y_0) = F(y_0 + \Delta y) - F(y_0) = \int_a^{+\infty} [f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)] dx.$$

Шартга кўра $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ интеграл $[c, d]$ да текис яқинла-шувчи. Унда

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0, \forall t_0 > \delta, \forall y \in [c, d]:$$

$$\left| \int_{t_0}^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (5)$$

бўлади. Равшанки, $f(x, y)$ функция

$$M_{t_0} = \{(x, y) \in R^2 : x \in [a, t_0], y \in [c, d]\} \quad (a < t_0 < +\infty)$$

тўпланда текис узлуксиз бўлади. Унда

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 = \delta_1(\varepsilon) > 0, \Delta y < \delta_1(\varepsilon)$$

$$|f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)| < \frac{\varepsilon}{3(t_0 - a)} \quad (6)$$

бўлади. Агар $\delta_0 = \max\{\delta, \delta_1\}$ дейилса унинг учун (5) ва (6) тенгсизликлар бир йўла бажарилади. (5) ва (6) муносабатларни эътиборга олиб топамиз:

$$\begin{aligned} |\Delta F(y_0)| &= \left| \int_a^{+\infty} [f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)] dx \right| \leq \\ &\leq \int_a^{t_0} |f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)| dx + \left| \int_{t_0}^{+\infty} f(x, y_0 + \Delta y) dx \right| + \left| \int_{t_0}^{+\infty} f(x, y_0) dx \right| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Демак,

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \Delta F(y_0) = 0.$$

3⁰. $F(y)$ функцияни дифференциаллаш. Фараз қилайлик $f(x, y)$ функция M_0 тўпланда берилган бўлсин.

3-теорема. $f(x, y)$ функция куйидаги шартларни қаноатлантирсин:

- 1) $f(x, y)$ функция M_0 тўпланда узлуксиз;
- 2) $f'_y(x, y)$ хусусий ҳосила мавжуд ва у M_0 тўпланда узлуксиз;
- 3) Ҳар бир тайин $y \in [c, d]$ да

$$F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

интеграл яқинлашувчи;

4) Ушбу

$$\int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx$$

интеграл $[c, d]$ да текис яқинлашувчи.

У ҳолда $F(y)$ функция $[c, d]$ да $F'(y)$ ҳосилага эга ва

$$F'(y) = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y) dx$$

бўлади.

◀ $y_0 \in [c, d]$, $y_0 + \Delta y \in [c, d]$ нуқталарни олиб, топамиз:

$$\frac{F(y_0 + \Delta y) - F(y_0)}{\Delta y} = \int_a^{+\infty} \frac{f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)}{\Delta y} dx.$$

Лагранж теоремасига кўра

$$\frac{f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)}{\Delta y} = f'_y(x, y_0 + \theta \Delta y), \quad (0 < \theta < 1),$$

$$\frac{F(y_0 + \Delta y) - F(y_0)}{\Delta y} = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y_0 + \theta \Delta y) dx$$

бўлади. Демак,

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{F(y_0 + \Delta y) - F(y_0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \int_a^{+\infty} f'_y(x, y_0 + \theta \Delta y) dx. \quad (7)$$

Шартга кўра $f'_y(x, y)$ функция M_0 тўпламда узлуксиз. Кантор теоремасига

биноан у

$$M_t = \{(x, y) \in R^2 : x \in [a, t] \quad y \in [c, d]\} \quad (a < t < \infty)$$

тўпламда текис узлуксиз бўлади. Унда

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0, |\Delta y| < \delta(\varepsilon) \quad \forall x \in [a, t]$$

$$|f'_y(x, y_0 + \theta \Delta y) - f'_y(x, y_0)| < \varepsilon$$

бўлади. Демак $\Delta y \rightarrow 0$ да $f'_y(x, y_0 + \theta \Delta y)$ функция $f'_y(x, y_0)$ га текис

яқинлашади. Шартга кўра

$$\int_a^{+\infty} f'_y(x, y_0) dx$$

интеграл текис яқинлашувчи. Унда

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0, t' > \delta; t'' > \delta; \quad \forall t', t'', \quad \forall y \in [c, d]:$$

$$\left| \int_{t'}^{t''} f'_y(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

жумладан,

$$\left| \int_{t'}^{t''} f'_y(x, y_0 + \theta \Delta y) dx \right| < \varepsilon$$

бўлади. Кейинги тенгсизликнинг бажарилишидан эса

$$\int_a^{+\infty} f'_y(x, y_0 + \theta \Delta y) dx$$

интегралнинг текис яқинлашувлиги келиб чиқади. Ушбу маърузада келтирилган 1-теоремани (7) тенгликнинг ўнг томонига қўллаб, топамиз.

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \int_a^{+\infty} f'_y(x, y_0 + \theta \Delta y) dx = \int_a^{+\infty} [\lim_{\Delta y \rightarrow 0} f'_y(x, y_0 + \theta \Delta y)] dx = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y_0) dx. \quad (8)$$

(7) ва (8) муносабатлардан

$$F'(y_0) = \int_a^{+\infty} f'_y(x, y_0) dx \quad (9)$$

бўлиши келиб чиқади.

(9) муносабатни қуйидагича ҳам ёзиш мумкин:

$$\frac{d}{dy} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx.$$

Бу дифференциаллаш амалини интеграл остига ўтказиш қоидасини ифодалайди. ►

4⁰. $F(y)$ функцияни интеграллаш. Айтайлик, $f(x, y)$ функция

$$M_0 = \{(x, y) \in R^2 : x \in [a, +\infty), y \in [c, d]\}$$

тўпланда берилган бўлсин.

4-теорема. Агар $f(x, y)$ функция M_0 тўпланда узлуксиз ва $F(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$

интеграл $[c, d]$ да текис яқинлашувчи бўлса, у ҳолда $F(y)$ функция $[c, d]$ да интегралланувчи ва

$$\int_c^d F(y) dy = \int_c^d \left[\int_a^{+\infty} f(x, y) dx \right] dy = \int_a^{+\infty} \left[\int_c^d f(x, y) dy \right] dx$$

бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. **Фихтенгольц Г.М.** Дифференциал ва интеграл ҳисоб курси. – Москва: Наука, 1986.
2. **Демидович Б.П.** Математик анализдан масалалар ва машқлар тўплами. – Москва: Наука, 1990.
3. **Зорич В.А.** Математик анализ. – Москва: МЦНМО, 2002.
4. **Шипачев В.С.** Олий математика. – Москва: Высшая школа, 2005.
5. **Ильин В.А., Позняк Э.Г.** Математик анализ асослари. – Москва: Физматлит, 2004